

YOZYOVON TUMANI SHAHARCHALARIDA AHOLINING YILLIK O'SISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Abduvaliyev Xayitboy Abdug'aniyevich

Farg'ona davlat universiteti geografiya kafedrasida dotsenti v.b., PhD

h.a.abduvaliyev@gmail.com;

Mahammadova Mahbubaxon Rahmiddin qizi

Farg'ona davlat universiteti geografiya yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10278194>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Farg'ona viloyatining Yozyovon tumani shaharchalari aholisi sonining 2022-2023-yillardagi demografik holati tahlil qilingan. Mualliflar taxlil yuzasidan ayrim xulosalarga erishgan.

Kalit so'zlar: shaharchalar, aholi soni, aholi zichligi, migratsiya, infratuzilma, tabiiy geografik sharoit.

FACTORS AFFECTING THE ANNUAL GROWTH OF THE POPULATION IN THE TOWNS OF YAZYOVON DISTRICT

Abstract. This article analyzes the demographic situation of the population of the towns of Yozyovon district of Fergana region in 2022-2023. The authors have reached some conclusions about the analysis.

Key words: towns, population, population density, migration, infrastructure, natural geographical conditions.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ГОДОВОЙ РОСТ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДАХ ЯЗЕВОНСКОГО РАЙОНА

Аннотация. В данной статье анализируется демографическая ситуация населения городов Езёвонского района Ферганской области в 2022-2023 годах. Авторы пришли к некоторым выводам по поводу анализа.

Ключевые слова: города, население, плотность населения, миграция, инфраструктура, природно-географические условия.

Kirish. Aholi - Yer yuzida yoki uning muayyan qismida, qit'a, mamlakat, viloyat, tuman, shaharlarida istiqomat qiluvchi insonlar majmui. Mazkur insonlar zaminida jamiyat shakllanadi. Yer yuzida insonlar paydo bo'libdiki, yildan-yilga o'sib rivojlanib bormoqda. Insonlar paydo bo'lganlaridan buyon o'zlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratib, o'zlarining yashash muhitini optimallashtirishga harakat qilib kelmoqdalar. Aholi o'z ehtiyojlarini qondirish maqsadida tabiiy resurslardan foydalanib, zarur bo'lgan maxsulotlarni yaratib kelmoqda.

Shu xususida vatanimizda aholi soni bo'yicha yuqori o'rinlarni band qilib kelayotgan Farg'ona viloyati aholisining demografik holatini o'rganish va tahlil qilib borish muhim geografik tadqiqotlar olib borishni talab etadi. Farg'ona viloyatida 15 ta ma'muriy tuman bo'lib, ularning ichida aholi sonining ko'pligi bo'yicha Quva tumani oldinda tursa, aholining o'sish suratlari bo'yicha Yozyovon tumanining ham alohida o'rni mavjud.

Muhokama va natijalar. Yozyovon tumani Farg'ona viloyatining shimoliy qismida joylashgan. Yozyovon tumani shimolda Andijon viloyati, shimoliy-g'arbdan Namangan, janubi-g' g'arbdan Toshloq tumani, janubda Qo'shtepa tumani, janubi-g'arbdan Oltiariq tumani bilan

chegaradosh. Tuman 1980-yil 27-dekabrda tashkil etilgan. Markazi Yozyovon shaharchasi. Maydoni 0,407 ming kv.km. 33 ta mahalla fuqarolari yig'inlari, 37 ta aholi yashash punktlari mavjud. 2023-yil 1-yanvar holatiga ko'ra jami aholi soni 117237 kishini tashkil etib, zichligi 1 kv.km ga 288 kishi to'g'ri keladi. Viloyat markazigacha bo'lgan masofa 45 kmni tashkil etadi. Yozyovon tumanida 9 ta shaharcha (Yozyovon, Yozyovonchek, Yo'ldoshobod, Qorasqol, Qoratepa, Kelajak, Quyi Soybo'yi, Toshovuz, Xonobod) va 28 ta qishloq aholi punktlari mavjud (1-jadval).

1-jadval

Yozyovon tumani shaharchalari haqida ma'lumot

	Shaharchalar	Aholisi soni		Yillik o'sish
		01.01.2022	01.01.2023	
	Kelajak	3011	3033	100,7
	Quyi Soybo'yi	7253	7346	101,3
	Yozyovonchek	4452	4514	101,4
	Xonobod	7444	7549	101,4
	Toshovuz	6210	6314	101,7
	Yozyovon	14066	14323	101,8
	Qoratepa	15923	16213	101,8
	Qorasqol	4767	4861	102,0
	Yo'ldoshobod	5858	6005	102,5
O'rtacha				101,7

Jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki, 2022-yilga nisbatan 2023-yilda Yozyovon tumani aholisi 2495 kishiga ko'paygan. Bir yillik bu ko'payishning 47% i ya'ni, 1174 kishi shaharchalar hisobiga to'g'ri kelmoqda. Qolgan 1321 kishi ya'ni 53%i esa qishloq aholi punktlari hisobiga to'g'ri keladi. Tumanning aholisining shaharchalar hisobiga bir yillik o'sishi o'rtacha 101,7 foizni tashkil qilmoqda. Tuman shaharchalarining bir yillik o'rtacha o'sishi ko'rsatkichiga nisbatan tumanning Quyi Soybo'yi (101,3), Xonobod (101,4), Yozyovonchek (101,4) shaharchalari past o'sganligi ma'lum bo'ldi. Toshovuz (101,7), Kelajak (101,7) shaharchalari tuman shaharchalari o'rtacha ko'rsatkichi bilan bir xil holatni qayd etgan bo'lsa, Qoratepa (101,8), Yozyovon (101,8), Qorasqol (102,0), Yo'ldoshobod (102,5) shaharchalari tuman shaharchalari o'rtacha ko'rsatkichidan yuqori holatni qayd etganligini ko'rish mumkin.

Shaharchalarni o'rtacha arifmetik qiymat topish usulida bir yillik o'sishini past, o'rta yuqori darajalarga ajratilsa quyidagi holat yuzaga kelganligi ma'lum bo'ldi.

Quyi o'sish sur'atlariga ega bo'lgan shaharchalar:

Kelajak (100,7), Quyi Soybo'yi (101,3);

O'rtacha o'sish sur'atlariga ega bo'lgan shaharchalar:

Xonobod (101,4), Yozyovonchek (101,4), Toshovuz (101,7), Qoratepa (101,8), Yozyovon (101,8);

Yuqori o'sish sur'atlariga ega bo'lgan shaharchalar:

Qorasoqol (102,0), Yol'doshobod (102,5);

Tumandagi demografik o'sish stabil bo'lib, hech bir shaharchada demografik ko'rsatkichlar manfiy nisbatga ega emas. Tuman shaharchalarining o'rtacha o'sish ko'rsatkichi meyor darajasida bo'layotganligi ko'rinadi.

Ushbu jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, Yozyovon tumani aholisining yillik o'sish hisobining deyarli yarmi, shaharchalar hisobiga to'g'ri keladi. Shaharchalar orasida Yo'ldoshobod shaharchasi eng yuqori natijanni ko'rsatgan. Buning asosiy sabablari, aholining turmush darajasi yaxshilanayotgani, aholi zamonaviy uy-joylar bilan ta'minlanayotgani, aholiga xizmat ko'rsatish sifati ortib borayotganidir.

Kelajak va Quyi Soybo'yi shaharchalarida aholining o'sish sur'atlari nisbatan past ko'rsatkichlarga ega. Bunining sababi geografik o'rinning aholi uchun qulay emasligi, aholining yashash sharoiti, ma'lumotlik darajasining pastligi, aholining bantlik darajasi past bo'lganligi uchun aholining aksariya qismi migratsiya hisobiga chiqib ketishidir. Bundan tashqari bu shaharchalarda suv resurslari ham yetarli darajada ta'minlanmagan, qishloq xo'jalik yerlari ham unchalik yaroqlik emas.

Hozirgi kunda aholining turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan ko'plab islohotlar olib borilmoqda. Bu islohotlar samarasi ko'z o'ngimizda namoyon bo'lmoqda. Aholiga xizmat ko'rsatish sifati oshib bormoqda, aholining daromadlarini oshirishga qaratilgan ko'plab chora-tadbirlar qo'llanilmoqda. Davlat dasturi asosida ("Insonga e'tibor va sifatli ta'lim" yilida) hududlarni ijtimoiy rivojlantirish o'z samarasini berayotganligi bilan ham izohlanadi.

Xulosa. Har bir mamlakat rivojlanib, iqtisodiy-ijtimoiy jihatdan yuksalib borar ekan, bu albatta aholining turmush darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Iqtisodiy-ijtimoiy rivojlangan sari aholining soni va zichligi ham ortib boradi. Mamlakatda shakllanayotgan shaharchalarni joylashtirishda bu masalaga ham alohida e'tibor qaratish lozim. Shu o'rinda Yozyovon tumani aholisini yildan yilga o'sib borayotganini hisobga olgan holda, ularni hudud bo'ylab joylashtirishda ayrim nozik masalalarga alohida e'tibor qaratish lozim. Bu albatta, tumanning kelajakdagi qiyofasini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

REFERENCES

1. Abdug'aniyevich, A. X. (2023). FARG 'ONA VILOYATI NORASMIY MEHNAT BOZORLARI SHAKLLANISHINING GEOGRAFIK OMILLARI. *World of Science*, 6(4), 574-580.
2. Abduvaliyev, H. A. (2020). GEOGRAPHICAL DIRECTIONS OF THE STUDY OF THE TERRITORIAL ORGANIZATION OF THE POPULATION. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(6), 255-261.
3. Абдувалиев, Х. А., Хамдамова, Ф. А. Қ., & Эралиева, З. З. Қ. (2021). ЛАНДШАФТ ОМИЛИ АСОСИДА АҲОЛИ ҲУДУДИЙ ТАКРИБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. *Academic research in educational sciences*, 2(12), 1141-1145.
4. Ахмадалиев, Ю. И., Абдувалиев, Х. А., & Алимджанов, Н. Н. (2019). ABOUT THE ETHO GEOGRAPHIC ROOTS OF PROBLEMS OF THE CONSUMING

WATER AND GROUND RESOURCE. In *Геоэкологические проблемы бассейна Аральского моря: научные идеи, исследования, инновации. Сборник материалов Международной научно-практической конференции* (pp. 107-111).

5. <https://farstat.uz/uz/rasmiy-statistika/demography-2.html> sayti ma'lumotlari